

Analisis Makna Mamahea Niowalu Dalam Pernikahan Adat Suku

Nias Menggunakan Teori Pendekatan Roland Barthes

Ester Gea¹, Tengku Syarfina²

Email : estergea14@gmail.com¹, tengku.syarfina@usu.ac.id²

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Roland Barthes merupakan ahli pendekatan dalam semiotik yang mengkaji bagaimana tanda dan makna dibentuk, dipahami, dan diinterpretasikan dalam konteks budaya. Penelitian ini bertujuan Menganalisis Makna tradisi Mamahea Niowalu dalam pernikahan adat Nias. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teori pendekatan Roland Barthes. Hasil penelitian ini menjelaskan secara deskriptif makna semiotic denotatif dan konotatif yang terkandung dalam tradisi Mamahea Niowalu dalam pernikahan adat Nias. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Melalui analisis Semiotic makna tradisi kebudayaan Suku Nias dapat deskripsikan dan menunjukkan bahwa tradisi tersebut bukan hanya sekedar formalitas tetapi juga tanda yang mencerminkan identitas dan interaksi sosial dalam masyarakat Nias, salah satunya ialah tradisi Mamahea Niowalu, tradisi ini memiliki makna yang sangat dalam bagi seorang perempuan Nias yang melangsungkan pesta pernikahan, karena tradisi tersebut merupakan sebuah kehormatan tertinggi bagi seorang perempuan Nias.

Kata kunci : Mamahea Niowalu, Semiotik, denotasi dan konotasi

Abstract

Roland Barthes is an expert in the semiotic approach which examines how signs and meanings are formed, understood and interpreted in a cultural context. This research aims to analyze the meaning of the Mamahea Niowalu tradition in Nias traditional weddings. The research method used is descriptive qualitative with Roland Barthes' theoretical approach. The results of this research explain descriptively the denotative and connotative semiotic meaning contained in the Mamahea Niowalu tradition in traditional Nias weddings. The conclusion of this research is that through semiotic analysis the meaning of the cultural traditions of the Nias tribe can be described and shown that these traditions are not just formalities but also signs that reflect identity and social interaction in Nias society, one of which is the Mamahea

Niowalu tradition, this tradition has a very deep meaning. for a Nias woman holding a wedding, because this tradition is the highest honor for a Nias woman.

Keywords: Mamahea Niowalu, Semiotics, denotation and connotation.

Pendahuluan

Indonesia di kenal sebagai Negara yang penuh dengan keanekaragaman budaya dengan memiliki lebih dari 300 kelompok etnik dengan persebaran suku mencapai 1.340 suku. Selain itu Indonesai juga di kenal dengan keragaman bahasa daerah yang mencapai 718 bahasa. sehingga Indonesia termasuk dalam deretan Negara dengan keragaman bahasa terbanyak di dunia. Di kenal sebagai negara yang beragam Indonesia memperkenalkan identitasnya dengan beragam tradisi, adat dan kesenian. Keanekaragaman yang di miliki di cerminkan melalui aspek kehidupan sehari hari masyarakat, seperti ritual adat, kebiasaan adat, pakaian adat dan lain lain. Masyarakat dan kebudayaan melahirkan sebuah identitas budaya masyarakat itu sendiri, yaitu identitas budaya yang nanti akan menjadi identitas bangsa (Hasibuan and Rochmat 2021).

Keanekaragaman yang di miliki merupakan sebuah kekayaan yang sangat berharga dan harus di lestarikan. Setiap daerah dan suku memiliki kebudayaan dan tradisi yang unik dan berbeda beda, mulai dari kelahiran, pernikahan, kematian dan kegiatan kebudayaan lainnya yang di lestarikan oleh masyarakat. Sumatera utara merupakan salah satu daerah di Indonesai yang menawarkan keberagaman suku, bahasa, tradisi dan budaya yang sangat beragam, salah satunya adalah suku Nias. Suku Nias merupakan salah satu suku yang mendiami sebuah pulau di wilayah Sumatera Utara, suku Nias di kenal dengan berbagai kebudayaannya yang sangat luar biasa.

Salah satu tradisi Suku Nias yang banyak di sorot oleh masyarakat luas adalah tradisi adat istiadat dalam pesta pernikahan. Bagi masyarakat Nias pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral dan pelaksanaannya harus mengikuti dan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Pernikahan (fangowalu) dalam masyarakat Nias merupakan upacara yang sangat besar yang di mana pihak laki laki dan perempuan akan melaksanakan beberapa ritualadat sebelum sah menjadi seorang pasangan. Dalam budaya masyarakat Nias, ada tiga aspek pengukuhan dalam upacara pernikahan, yaitu: upacara adat (adat istiadat), pemberkatan di gereja (agama) dan pencatatan sipil (Pemerintah). Ketiga aspek ini sangat penting sehingga menjadi dasar legitimasi.

kehidupan seseorang dalam mencapai “posisi baru” atau status sosial dalam keluarga, kerabat dan masyarakat (Angelia Febryanti Wahyu Zebua 2024).

Salah satu tradisi adat yang masih sangat kental dan wajib dilakukan dalam pernikahan suku Nias adalah Mamahea Niowalu. Mamahea Niowalu atau tradisi mengangkat pengantin wanita menggunakan tandu merupakan salah satu tradisi yang akan dilaksanakan oleh masyarakat Nias setelah pihak wanita menyerahkan mempelai wanita kepada keluarga pihak laki laki. Sebelum melaksanakan Tradisi Mamahea Niowalu pihak mempelai wanita (ayah/ibu) menyerahkan anaknya kepada pihak laki laki (ayah/ibu) dengan berjabat tangan dan menyerahkan semua tanggung jawabnya terhadap anaknya perempuan kepada besannya (pihak laki laki) untuk di bimbing dan di arahkan dan di akhiri dengan doa. Setelah acara penyerahan tersebut selesai dilaksanakan, mempelai wanita di angkat oleh paman (sibaya) dan saudaranya laki laki dari dalam rumah menuju halaman rumah, dan didudukkan di sebuah kursi yang sudah di ikat dan di apit dengan dua batang bambu yang memudahkan pihak laki laki mengangkat mempelai wanita meninggalkan halaman rumahnya. Mempelai perempuan tidak di biarkan berjalan kaki sampai di rumah mempelai laki laki. Tidak semua wanita Nias yang akan menikah akan melewati tradisi tersebut. Terdapat pengecualian bagi para perempuan Nias yang hamil di luar nikah, kawin lari dan seorang janda.

Mamahea Niowalu merupakan salah satu bentuk sakralnya pernikahan dan betapa terhormatnya seorang perempuan yang saat itu melaksanakan acara pernikahan (Duha, Ndruru, and Laia 2022). pada dasarnya segala bentuk upacara yang dilakukan oleh manusia yaitu upacara religi maupun upacara-upacara peringatan apapun itu semua merupakan bentuk simbolisme yang mengandung makna (Tukan 2024).

Pelaksanaan tradisi dalam setiap adat dengan menggunakan simbol selalumengandung makna tersirat. Makna simbolis yang terkandung adalah segala hal yang salingberkaitan dengan pembentukan makna dari suatu lambang, benda, atau simbol, baik itu benda mati maupun benda hidup melalui satu proses komunikasi yang baik sebagai pesan langsung dan perilaku tidak langsung dengan tujuan akhirnya adalah memaknai lambang atau benda (Tukan 2024). Semua simbol, baik kata-kata yang terucap, sebuah objek seperti seperti bendera, suatu gerak tubuh seperti melambaikan tangan, sebuah tempat seperti masjid atau gereja, atau suatu peristiwa perkawinan, merupakan bagian-bagian suatu sistem simbol (Rahmawan, n.d.). Maka makna simbolik dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemaknaan lambang

atau simbol, makna simbolik menghasilkan suatu bentuk yang memiliki maksud (Tria Andini and Moerdisuroso 2020).

Dalam pernikahan adat Nias terutama dalam tradisi Mamahea Niowalu terdapat nilai dan makna yang terkandung dalam simbol simbol yang di laksanakan dalam adat pernikahan tersebut. Untuk mengungkapkan makna simbolik pada tradisi mamahea Niowalu tersebut penulis menggunakan teori analisis semiotik. semiotik adalah ilmu yang tepat dalam menganalisis makna yang terkandung di dalam simbol simbol yang di laksanakan dalam acara adat sebuah kebudayaan. Semiotik adalah sekumpulan teori yang menjelaskan tentang tanda-tanda yang dapat memrepresentasikan suatu benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi (Angelia Febryanti Wahyu Zebua 2024). Dimana Semiotik menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan sebagai tanda-tanda (Kanzunudin 2022).

Seperti yang telah di ketahui bahwa tradisi Mamahea Niowalu dalam pelaksanaannya mengandung makna simbolis dan memiliki hubungan dengan unsur pananda dan petanda yaitu denotatif dan konotatif. denotatif adalah apa yang telah digambarkan tanda terhadap sebuah obyek, sedangkan konotatif adalah bagaimana menggambarkannya (Basri and Sari 2019). Untuk menganalisis makna simbolik tersebut penulis menggunakan teori semiotika Roland Barthes sebagai acuan dan tolak ukur yang di lihat dari konsep donotatif dan konotatif.

Ada beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan analisis terhadap makna dari tradisi Mamahea Niowalu pada suku Nias. Setiap peneliti mempunyai temuan masing masing dan fokus penekanan dari tradisi yang di analisis serta karakteristik tersendiri dalam bagaimana mereka menganalisis tradisi tersebut.

Salah satu Penelitian yang di lakukan oleh (Duha, Ndruru, and Laia) pada tahun 2022 tentang makna semiotik dari tradisi Mamahea Niowalu yang berjudul “*Makna Semiotik Mamahea Ni’owalu (Menandu Pengantin) Pada Acara Pesta Pernikahan*”. Dalam artikel nya peneliti lebih menekankan pada latar belakang tradisi dan makna tradisi Mamahea Niowalu serta simbol simbol yang di gunakan dalam tradisi tersebut.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang di lakukan oleh Jernih, Mastawati, lestari dan Arozatulo pada tahun 2024 dalam artikelnya yang berjudul “*analisis makna Mamahea Ni’owalu (menandu pengantin) dalam upacara pernikahan adat Nias*”. Pada penelitian ini penulis lebih berfokus pada makna dan tata cara pelaksanaan tradisi.

Selanjutnya penelitian yang relevansi dengan penelitian penulis adalah

penelitian yang di lakukan oleh (Angelia Febryanti Wahyu Zebua) yang berjudul “Analisis Makna dan Simbol dalam Pernikahan Adat Nias” pada penelitian penulis lebih fokus pada makna simbol simbol yang di gunakan dalam tradisi Mamahea Niowalu dengan pendekatan teori Roland Barthes.

Dari beberapa penelitian sebelumnya penelitian yang di lakukan penulis lebih fokus pada makna konotasi dan denotasi serta penanda dan petanda yang di gunakan dalam semiotic untuk menganalisis makna tradisi Mamahea Niowalu dalam masyarakat Nias dengan menggunakan pendekatan teori dari Roland Barthes.

Sumber: Tik tok/@bonitapusingg juli 2024(tradisi mamahea niowalu)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menganalisis makna simbolik tradisi Mamahea Niowalu adalah metode Kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis semiotic Roland Barthes yang mengacu pada unsur atau konsep petandadan pananda yaitu denotatif dan konotatif. Sumber data di peroleh dari beberapa sumber referensi seperti artikel dan karya tulis lainnya yang relevan dengan topik.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisi yang di lakukan penulis mengenai berbagai macam makna yang ada pada tradisi Mamahea Niowalu dan simbol yang di gunakan di dalamnya seperti gong, gendang , canang, pakaiiaan adat, payung, anting, gelang, kalung dan mahkota memiliki makna dontatif dan konotatif. Denotatif adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Sedangkan Konotatif adalah tingkat pertandaan yang

menjelaskan hubungan penandadan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti (Tukan 2024).

Kata tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu tradition yang berarti,,diteruskan“atau,,kebiasaan“ (KBBI, 2022). Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat (Duha, Ndruru, and Laia 2022). Tradisi Mamahea Niowalu merupakan tradisi turun temurun yang di laksanakan oleh suku Nias yang di percayai memiliki makna yang sangat dalam.

Makna Denotatif Tradisi Mamahea Niowalu

Denotatif adalah makna dasar, langsung, dan deskriptif dari suatu kata yang dapat diidentifikasi secara langsung dan objektif (Hamzah, Aditya, and Mashud 2024). yang dapat di simpulkan sebagai tingkat pertama makna sebenarnya dari sebuah penanda. Mamahea Niowalu merupakan dua kata yaitu kata Mamahea yang artinya mengangkat, danNiowalu artinya pengantin. Dari hasil pengamatan dan referensi dari beberapa sumber makna Denotatif dari Tradisi Mamahea Niowalu yang telah di analisis berdasarkan pendekatan teori semiotik Roland Barthes seperti yang tertera pada tabel

Makna Donotatif Mamahea Niowalu

Penanda	Petanda
Mamahea Niowalu	Mengangkat (menandu) pengantin wanita

Mamahea Niowalu merupakan penanda dengan petandanya adalah Mengangkat (menandu) pengantin wanita. Tradisi ini merupakan tradisi wajib yang secara turun termurundi lakukan oleh masyarakat Nias pada setiap pangantin Nias yang menikah secara adat. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukan bahwa pengantin wanita merupakan wanita terhormat serta menegaskan bahwa pengantin wanita tidak di perbolehkan berjalan dan kakinya tidakboleh menyentuh tanah karena merupakan ratu di hari bahagianya.

Tradisi ini biasanya di lakukan setelah semua acara adat selesai di laksanakan, dimana orang tua mempelai wanita telah menyerahkan anaknya kepada pihak mempelai laki laki. Setelah proses penyerahan selesai maka pihak laki laki (*dome*) mengangkat mempelai wanita menggunakan tandu yang telah di sediakan yang terdiri dari kursi dan dau buah bambu sebagai pengapit untuk meninggalkan halaman rumahnya menuju

ke kediaman mempelai laki-laki atau mempelai pria. Dalam pelaksanaannya pengantin wanita sebelum di angkat wajib menggunakan pakaian adat lengkap dari pakiaian, aksesoris, dan payung sebagai penanda bahwa acara pernikahnya di laksanakan secara adat.

Makna Konotatif Tradisi Mamahea Niowalu

Dalam pandangan Roland barthes konotatif merupakan tingkatan kedua untuk memamhami makna yang melekat pada kata atau tanda, atau dapat di katakan sebagai sebuah makna tambahan yang kita berikan pada kata maka di dalamnya akan tercermin keyakinan, nilai dan pandangan kita dalam masyarakat (Hamzah, Aditya, and Mashud 2024). Mamahea Niowalu meruapakan tradisi wajib di lakukan secara turun temurun dalam setiap acara pesta penikahan adat Nias. Tradisi mamahea Niowalu memiliki makna yang sangat dalam bagi setiap perempuan Nias yang melangsungkan pernikahan.

Makna konotatif tradisi Mamahea Niowalu

Penanda	Petanda
Mamahea Niowalu	Kehormatan dan kemuliaan pengantin wanita

Tradisi Mamahea Niowalu mengadung sebuah makna kehormatan kepada seorang wanita yang telah menjaga kesucian dirinya sebelum menikah dan telah di praktikan secara turun temurun. Tradisi ini wajib di laksanakan kepada perempuan Nias yang telah melangsungkan pesta pernikahannya secara adat. Tradisi ini menjunjung tinggi seorang wanita bagaikan seorang ratu di karenakan wanita tersebut telah menjaga nama baikkeluarga besarnya dari hal yang tercela seperti berzinah atau kawin lari Sehingga wanita tersebut mendapatkan kehormatan tertinggi dalam pernikahannya. Pelaksanaan tradisi Mamahea Niowalu bagi setiap perempuan Nias yang menikah menjadi tolak ukur kehormatannya di dalam masyarakat tempat tinggalnya maupun di tempat yang akan di tujuhnya yaitu tempat tinggal suaminya. Dan hal ini menjadi salah satu penyebab tradisi ini masih terus di lestarikan di kepulauan Nias.

Dalam pelaksanaanya nya untuk melengkapi dan menyempurnakan makna tradisi Memahea Niowalu pengantin wanita sebelum di angkat dan meninggalkan

halaman rumahnya wajib mengenakan pakaian adat yang lengkap mulai dari mahkota, gelang, kalung anting anting dan pakaian adat serta payung. Karena setiap simbol yang di gunakan berkaitan erat dengan makna konotatif dari tradisi tersebut

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat di ambil kesimpulan yaitu makna denotatif Mamahea Niowalu dalam masyarakat Nias dapat di pahami sebagai tindakan penghormatan kepada mempelai wanita sebagai ratu dalam pernikahannya. Makna konotatifnya adalah sebagai simbol penghormatan dan kemuliaan seorang perempuan Nias yang telah menjaga kesucian dan nama baik keluarga besarnya dari semua perbuatan tercela seperti perzinahan.

Tradisi Mamahea Niowalu bukan sebuah tradisi formalitas melainkan mengandung makna simbolik yakni sebagai tanda kehormatan tertinggi dan kemuliaan seorang mempelai wanita. Yaitu diangkat dan di payungi serta menggunakan pakaian adat yang lengkap bagaikan seorang ratu karena kesucian dan perbuatannya yang menjaga nama baik keluarganya sehingga perpisahannya dengan keluarganya di iringi oleh alat musik gong, gendang, dan canang sebagai tanda sukacita walaupun harus berpisah. Karena tradisi tersebut tidak semua perempuan Nias dapat merasakannya.

Daftar pustka

- Angelia Febryanti Wahyu Zebua. 2024. "Jurnal Dirosah Islamiyah Jurnal Dirosah Islamiyah." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 6: 794–806. <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i3.3097>.
- Basri, Syaiful, and Ethis Sari. 2019. "Tari Remo (Ngremong): Sebuah Analisis Teori Semiotika Roland Barthes Tentang Makna Denotasi Dan Konotasi Dalam Tari Remo (Ngremong)." *GETER: Jurnal Seni Drama, Tari Dan Musik* 2 (1): 55–69. <https://doi.org/10.26740/geter.v2n1.p55-69>.
- Duha, Agustinus, Kalvintinus Ndruru, and Ringlinawati Laia. 2022. "Makna Semiotik Mamahea Niowalu (Menandu Pengantin) Pada Acara Pesta Pernikahan." *Educativo: Jurnal Pendidikan* 1 (2): 390–403. <https://doi.org/10.56248/educativo.v1i2.53>.
- Hamzah, Nur Afifah, Alfikri Rausen Aditya, and Mashud Mashud. 2024. "Makna Denotatif Dan Konotatif Uang Panai" dalam Tradisi Bugis Bone."

SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 7 (1): 12–22.

<http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/sbs>.

Hasibuan, R A, and S Rochmat. 2021. “Ulos Sebagai Kearifan Budaya Batak Menuju Warisan Dunia (World Heritage).” *Patra Widya: Seri ...*, 10–12.

<http://patrawidya.kemdikbud.go.id/index.php/patrawidya/article/view/346%0Ahttp>

<://patrawidya.kemdikbud.go.id/index.php/patrawidya/article/download/346/196>.

Kanzunnudin, Mohammad. 2022. “ANALISIS SEMIOTIK ROLAND BARTHES PADA PUISI „IBU“ KARYA D. ZAWAWI IMRON (Semiotic Analysis of RolandBarthes at „Ibu“ Poetry by D. Zawawi Imron).” *Sawerigading* 28 (2): 183–200. <https://doi.org/10.26499/sawer.v28i2.1040>.

Rahmawan, Fajar. n.d. “Analisis Semiotik Roland Barthes Tentang Makna Simbolik Tradisi Ngebakeun Di Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Pendahuluan Garut Merupakan Salah Satu Daerah Yang Sebagian Besar Masyarakatnya Masih Melakukan Tradisi-Tradisi Hingga Saat Ini Te.”

Tria Andini, Syaira, and Indro Moerdisuroso. 2020. “Analisis Semiotika Roland BarthesPada Lukisan Mona Lisa Karya Leonardo Da Vinci.”

Tukan, Ludvina Jina Pama. 2024. “Makna Simbolis Dalam Upacara Adat Blatan Wi`I Tebon Suku Tana Ai Desa Nebe, Kabupaten Sikka.” *Seminar Nasional Teknologi, Kearifan Lokal Dan Pendidikan Transformatif (SNTEKAD)* 1 (1): 139–46. <https://doi.org/10.12928/sntekad.v1i1.1570>

